

Muminov Dilshod Abdurashidovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrizabz filiali

Ingliz tili o'qituvchisi

Katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5899966>

INGLIZ VA O'ZBEK ADABIY ALOQALARI

Annotatsiya :*Jahon adabiyoti asarlarini tarjima qilish betakrorligi*

Jahon adabiy aloqalari o'zgacha jarayon. Unda jami xalqlarning adabiyotlar hamisha aloqada bo'lib, bir–biriga u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatib turadi. Hozirda o'z qonun–qoidalari asosidagina rivojlanadigan, tashqi ta'sirdan xoli sof milliy adabiyotni topish qiyin. Biroq adabiyotshunoslikka oid ishlarda adabiy ta'sir masalasini o'rganishda ehtiyot bo'lish kerakligi uqtiladi. «Adabiy ta'sir masalasini bilish ilmini turli yozuvchilar ijodidagi hamma va har qanday tashqi o'xshashlik va monandlikni qidirishdan iborat ermakka aylantirib qo'yish yaramaydi».

Adabiy aloqalarni o'rganish adabiyotahunoslar uchun juda muhim ahamiyatga ega, mushtarak mavzular, mushtarak voqealar, mushtarak obrazlar turli adabiyotlarda mavjud. Ularni tahlil qilar ekanmiz, bir adibni ikkinchi adibning «soyasiga» aylantirib qo'yimasligimiz, bir milliy adabiyotda yaratilgan asarni boshqa adabiyotda mavjud asarning «varianti» deb qaramasligimiz lozim.

Adabiy aloqalar bir yoqlama emas, balki o'zaro bo'ladi. Bunda milliy adabiyotlarning o'zaro bir–biriga ta'siri va bir–birini boyitishi tushuniladi. Bu jarayonda badiiy tarjimaning o'rni ulkan. Badiiy tarjima milliy yozuvchilar uchun katta ijodiy maktab, mahorat maktabidir. Jahon adabiyoti namunalarini birinchilardan bo'lib o'zbek tiliga tarjima qilganlar asosan o'zlari ham adiblar, shoirlar bo'lishgan. Har bir yozuvchi, har bir shoir o'zi yoqtirgan ijodini hurmat qilgan adibning asarlarini tarjima qiladi. Zo'rma–zo'raki, majburiyat yuzasidan qilingan tarjimada nimadir yetishmaydi, yuraksiz insondek go'yo " «...tarjima qiluvchi kishining o'zi yaratuvchi, ijodkor bo'lishi kerak, aks holda, o'nlab qalin kitoblarni o'z tiliga o'g'irgan kishi ham hech qanday «ta'sir»ni his qilmagunicha, oddiy tilmoch bo'lib qolaveradi».

Bugungi kunda adabiy aloqalar orqali boy adabiyotimiz, jumladan, mustaqillik yillaridagi ijod namunalarini dunyo xalqlari tillariga tarjima qilish dolzarb vazifalardan sanaladi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda,

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Xalqaro aloqalar va badiiy tarjima kengashining faoliyat ufqlari juda keng.

Boshqa millat adabiyot namunasini o'z ona tiliga tarjima qilgan tarjimonning o'zi ham adib yoki shoir bo'lsa, tarjima muvaffaqiyatli chiqadi. Zero ijodkor ijodkorni boshqa kishiga qaraganda aniq his qiladi, to'g'ri tushunadi va uning fikrini kitobxonga chuqurroq anglata oladi.

Yer yuzida yashovchi turli millatlar o'rtasidagi madaniy va adabiy aloqalar kecha yoki bugun boshlangan hodisa emas. Ularning ildizi qadim-qadimga borib taqaladi. Adabiyotshunos olimi F.K.Sulaymonova to'g'ri ta'kidlaganidek, «hech qachon hech qaysi xalq, elat boshqa xalqlardan uzilib qolgan, o'z holicha yashagan emas, aks holda hech qanday taraqqiyot bo'lmagan bo'lar edi».

Xalqlar o'rtasida adabiy aloqalarning rivojlanishiga nashriyotlar va ommaviy axborot vositalarining ham hissasi kattadir. Bunga o'rta asrlardanoq nashriyot-matbaachilik ishlari yo'lga qo'yilgan Yevropa misolida guvoh bo'lish mumkin. Albatta, o'zga fillarda chop etilgan asarlar bilan tezroq tanishishning eng yaxshi yo'li ularni o'sha fillarda o'qimoqdir. Biroq ba'zan tarjima va adaptatsiyalar ham qo'l keladi. O'zbek adabiyotining jahon adabiyoti bilan aloqasi, bu munosabatning xilma-xil badiiy tarjimalarda o'z ifodasini topishi endilikda ilmiy ocherk, adabiy lavha va obzor emas, balki chuqur tadqiqotlar mazmuniga tatiydigan mo'l, barkamol material beruvchi katta mavzu bo'lib qoldi.

Bugun biz o'zbek adabiyotini jahon adabiy jarayonining ajralmas va tarkibiy qismi sifatida tasavvur etamiz. Adabiyotshunoslarning tafakkuridagi bu o'zgarish bizdan hozirgi o'zbek adabiyotini jahon adabiyoti kontekstida tadqiq etishni, buning uchun esa o'zbek-xorijiy adabiy aloqalarini yangi va yuksak bosqichga ko'tarishni taqozo etadi.

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti bilan hamkorlikda Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar”, Odil Yoqubovning “Ulug'bek xazinasini”, Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar”, To'lqin Hayitning “Vafo -malikasi” asarlari ingliz tiliga tarjima qilindi.

Adabiy aloqalar va badiiy tarjima borasida O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti singari yetakchi ilm dargohlarida davra suhbatlari o'tkazish an'anaga aylandi. “Do'rmon” ijod uyida yosh ijodkorlarning “Iste'dod maktabi” seminarida kengash a'zolari muntazam ishtirok etib, suhbatlar uyushtirishadi.

AQSh-o'zbek adabiy aloqalariga ham o'tgan asrning 30-yillarida asos solindi. AQSh adiblarining o'nlab kichik janrlardagi nasriy va nazmiy asarlari,

yirik janrlardagi asarlardan olingan parchalar zikr etilgan jurnallar sahifalarida hamda alohida kitoblar holida chop etildi. Qator taniqli o'zbek adib va shoirlari qatori G'afur G'ulom ham bu aloqalarni kuchaytirishga alohida hissa qo'shdi.

Chet el adabiyoti durdonalarini O'zbekistonda chop etishga va o'zbek adiblari asarlarini chet tillarda e'lon qilishga bo'lgan munosabat mamlakatimiz mustaqillikni qo'lga kiritganidan keyin tubdan o'zgardi. Shunday sharoitda shaxsan yurtboshimizning tashabbusi bilan 1997 yilda «Jahon adabiyoti» jurnali tashkil etildi. Jurnalga uning birinchi sonidan boshlab to umrining oxirigacha taniqli adabiyotshunos olim, O'zbekiston Qahramoni Ozod Sharafiddinov bosh muharrirlik qildi. O'tgan qisqa muddat ichida jurnal sahifalarida jahonning turli millatga mansub adiblari va shoirlarining yuzdan ortiq asarlarining o'zbekcha tarjimalari e'lon qilindi, mualliflarning hayoti va ijodi haqidagi tadqiqotlar bosildi.

AQSh adiblari asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilib, tarqatish borasida “Jahon adabiyoti” jurnalining o'rni beqiyosdir. Jurnal 1997 yildan beri o'nlab AQSh adib va shoirlarining katta-kichik asarlarini e'lon qildi. XX asr AQSh adabiyoti va san'atining yirik vakili Sidni Sheldonning “Orziqib kutaman ertani”, J.X.Cheyzning “Gonkongdan kelgan tobut”, Stenli Gardnerning “Jilmaymagan gorilla” va “Jonsarak qo'g'irchoq”, Irvin Shouning “Tungi darbon”, va , “Boy va kambag'al”, G.R.Lotmanning “Rotfil'dlar – bankirlar qirol”, Ken Kizining “Kakku uyasida”, Lesli Uollerning “Bankir” romanlari va J.Filippsning “Qing'ir yo'ldan” qissasi, Rey Bredberining “Marsga hujum” va “Farengeyt bo'yicha 451 daraja”, Torn Smitning “Millioner va jodugar oyimcha” fantastik romanlari hamda Reks Stautning “Qayoqqa qarama – oshpaz” detektiv qissasi shular jumlasidandir.

Jurnal sahifalarida AQSh adiblarining kichik janrdagi asarlari ham bosilib chiqdi. Bular orasida Rey Bredberining, Edgar Poning, R.Sheklining va Stiven Kingning turkum hikoyalari bor.

Jurnal XIX asr AQSh she'riyatining yirik vakili H.Longfelloning turkum she'rlarini ham “Yulduzlar jilosi” nomida e'lon qildi.

Mustaqillik yillarida o'zbek adabiyotini xorijda targ'ib qilish uchun Uzbekistan-Contact jurnali tashkil etildi. 1991 yilda dunyo yuzini ko'rgan jurnalda yurtimiz adabiyotining klassiklari Cho'lponning “Kecha va kunduz”, Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar” romanlaridan boblar, keksa avlod vakillari Said Ahmad, Odil Yoqubov, Primqul Qodirov, Nazir Safarovlarning romanlaridan parchalar bilan bir qatorda adabiyotimizning o'rta va yosh avlodlarining hikoya va she'rlari bosilib turdi.

Mustaqillik yillarida AQSh-o'zbek adabiy aloqalarini rivojlantirishda adiblar va tarjimonlarning o'zaro muloqotlari ham alohida o'rin egallaydi. Jumladan, O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali ko'p yillar davomida AQShga tez-tez safar qilib, Indiana universitetida o'zbek adabiyoti bo'yicha ma'ruzalar o'qidi, talabalar bilan o'zbek adabiyotini ingliz tiliga tarjima qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar olib bordi. Natijada 2008 yil Indianada zamonaviy o'zbek adiblarining yigirmadan ortiq hikoyalari ingliz tiliga tarjima qilinib, chop etildi. Muhammad Ali o'zining bu faoliyati, AQSh adiblari va olimlari bilan hamkorligini “Men kashf etgan Amerika” nomli kitobida bayon qiladi.

O'zbek madaniyatining ildizlari qadim tarixga borib taqaladi. Uning bugungi kundagi rivoji jahonning ilg'or rivojlangan madaniyatlari darajasidadir. SHuning uchun uni o'rganishga tobora e'tibor kuchaymoqda.

Chet ellarda o'zbek tili adabiyoti va ularning tarixini o'rganishga e'tibor, keyingi yigirma yil ichida yana ham ortdi. Amerikalik olim Ilza Laude - Sirtautasning Germaniyada bosilib chiqqan “Hozirgi o'zbek adabiyoti xrestomatiyasi” ham ana shunday asarlar jumlasidandir. Kitobda o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari, hozirgi o'zbek yozuvchilari asarlaridan parchalar, bu tekstlarning har biriga batafsil izohlar hamda o'zbekcha-inglizcha lug'at sahifalari bor.

Professor Ilza xonim taniqli turkshunos va tajribali o'qituvchi, u 30 yildan beri turk xalqlari, jumladan, o'zbek adabiyoti, tili, folklori va tarixini o'rganish bilan shug'ullanadi. Kitobning “O'zbek yozuvchilarining bolalik yillari haqida” bo'limi yana ham qiziqarli. Unda Oybekning “Xalq xizmatida”, G'afur G'ulomning “O'tmishim haqida”, A.Qahhor, X.G'ulom, S.Zunnunova kabi ijodkorlarning o'z tarjimai holiga oid asarlari berilgan. “Shum bola”dan ayrim parchalar ham o'rin olgan.

O'zbek adabiyotining fidoyisi bo'lgan Ilza Sirtautas xonim ham keyingi paytlarda o'zbek she'riyati namoyondalari ijodidan qator tarjimalarni amalga oshirdi. Jumladan, u Abdulhamid Cho'lponning “Kulgan boshqadir, yig'lagan menman”, A.Oripov va M.Ali kabi shoirlarning turkum she'rlarini ham inglizchaga tarjima qilgan. O'zbek adabiyoti namunalari ingliz tiliga tarjima qilishga nazar tashlash mobaynida shu narsaga ishonch hosil qilish mumkinki, ham mumtoz, ham zamonaviy ma'noda o'zbek adabiyoti hurmazmun, zalvorli asarlarga boydir. Uni keng targ'ib etish nafaqat ingliz balki jahonning boshqa tillariga tarjima qilinishi hamisha dolzarb muammolardan bo'lib qolaveradi. Shuni ham aytish joizki, barcha tarjima qilingan asarlar asliyat oldida o'z j. J. SHaripov ta'kidlaganidek tarjimon qayta

tarjima qilayotgan bo'lsa, o'sha xalqning koloritini, xususiyatlarini sinchiklab bilmog'i, his qilmog'i kerakligini bildiradi.

Bugungi kunda respublikamizda o'zbek adabiyotini ingliz tiliga, ingliz tilidagi adabiyotlarni o'zbek tiliga bevosita tarjima qiladigan A.Iminov va J.Kamol kabi tajribali mutarjimlar bilan bir qatorda yosh tarjimonlar yetishib chiqdi. A'zam Obidov, Faxriddin Nizomov, SHOahmad Mutalov va Alisher Otaboevlar tarjimachilik ishi rivojiga o'z hissalarini qo'shmoqdalar.

Hozirgi o'zbek adabiyotining ko'rki bo'lgan asarlarni boshqa tillarga, xorijiy xalqlar adabiyotining mumtoz namunalarini esa o'zbek tiliga tarjima qilish, bir tomondan, milliy adabiyotimizga yangi adabiy havoning kirib kelishiga, yangi badiiy-uslubiy izlanishlarning g'uncha ochishiga imkon bersa, ikkinchi tomondan, xalqlarning o'zaro yaqinlashuvi, binobarin, notinch dunyoda tinchlik-totuvlik, mehr va muhabbat qaldirg'ochlarining parvoz qilishiga sharoit -yaratadi.